

Dars Mashg'ulotlarida Talabalarni Raqamli Ta'lim Texnologiyalaridan Foydalanishga Oid Ko'nikmalarini Rivojlantirishning Didaktik Imkoniyatlari

Ochilova Zamira Shukirillo qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda raqamli texnologiyalarning taraqqiyot rivojlanishidagi o'rni, ularning ta'lim sohasida o'quv mashg'ulotlarini qiziqarli va samarali tashkillashtirishda muhim ahamiyati xususida to'xtalib o'tilgan. O'quvchilarning darsdagi faolligini oshirish maqsadida foydalaniladigan raqamli ta'lim texnologiyalari hamda turli xil internet ilovalarining o'quv jarayoniga tatbiq qilinishi ham maqolada tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ta'lim bilan integratsiyalashuv, kompyuter savadxonligi, axborot texnologiyalari, dars, fanlar, ilm, ma'rifat.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki, mamlakatimizda raqamli texnologiyalarning barcha sohalarga tatbiq qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biriga aylandi. Bu borada zamonaviy axborot-texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etish bo'yicha olib borilayotgan kompleks chora-tadbirlar barcha tarmoqlarda amalga oshirilayotgani quvonarli hol [1]. Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq qilinishi an'anaviy o'quv mashg'ulotlarga qaraganda ancha samaraliligi bilan ajralib turadi. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. O'qituvchi ular yordamida darsni imkon qadar qiziqarli, real hayotga yaqin va ko'rgazmali tashkillashtirishi darkor, raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirishiga pozitiv ta'sir ko'rsatadi. Umumiy qilib aytganda darsning samaradorligiga uning salbiy ta'siri yo'q [2]. Dars samaradorligiga mo'ljallangan vaqt va harajatlar raqamli texnologiyalardan foydalanganda boshqa o'rganish uchun talab qilingan vositalarga qaraganda kamroq sarflanadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar yordamida dars mashg'ulotlarini samarali tashkillashtira oladigan bilimli professor va o'qituvchilarni malakasini oshirish hamda ularga qo'shimcha ta'lim dasturlari taklif qilish borasida ham talaygina ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda [3].

ASOSIY QISM

Raqamli ta'lim texnologiyalari majmuasining o'quv jarayonida qo'llanilishi nafaqat professor-o'qituvchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanish kompetensiyasini oshirishga salmoqli hissa qo'shdi, balki talabalarning darsda faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Talabalarni faolligi dars jarayonida samarali natijalarga erishishda asosiy omil sifatida xizmat qiladi [4]. O'quvchilarning faolligi darsning tamoyili hisoblanib, unga ko'ra o'quvchilar darsda va o'quv jarayonida imkon qadar faol ishtirok etishlari kerak. O'quvchilarning faolligi darsning metodik-didaktik tamoyillaridan biri bo'lib, unga ko'ra o'quvchilar dars mashg'ulotlarida va o'quv jarayonida imkon qadar faol ishtirok etishlari darkor. Dars jarayonini biz qanchalik ko'p o'quvchilar faoliyatiga mo'ljallab tashkillashtirsak, o'quv jarayoni shunchalik darajada muvaffaqiyatli va esda qolarli bo'ladi [5].

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda har bir sohaga kirib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasidagi integratsiyalashuvi dars sifatini oshirishga hamda internet tarmog'i orqali eng yangi ma'lumotlarni olish imkonini yaratadi. Kompyuter texnologiyalarini dars jarayonida qo'llash, sifatli va qiziqarli dars mashg'ulotlarini tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Raqamli texnologiyalarning sinfda integratsiyalashuvi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, turli dinamikalariga ega [6]. Bunga raqamli texnologiyalar, o'qituvchilar va o'quvchilarning malakasi, oilalarning qo'llab-quvvatlashi va ta'lim dasturlaridagi innovatsiyalarni joriy etish kiradi.

O'quv jarayonlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, ko'plab yangi va qiziqarli animatsion videolar orqali dars sifatini oshiribgina qolmay, o'qituvchining zamonaviy metodikasining rivojlanishiga ham yordam beradi.

Hozirgi kunda maktablarda zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan integratsiyalashgan dars jarayonlari keng joriy etilmoqda [7]. Shuningdek, informatika darslarining sifat ko'rsatkichlari kompyuter texnologiyalari imkoniyatlari ortib borishi bilan yaxshilanmoqda. Bugungi kunda yoshlarni zamonaviy kompyuter texnologiyalari haqida bilimlarga ega bo'lmasdan tasavvur qilish juda qiyin. Maktablarda informatika fanidan tashqari, boshqa fanlarda ham o'quvchi yoshlarni kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanishga o'rgatish va ushbu raqamli texnologiya sohasini qamrab oluvchi dasturchilikka oid boshlang'ich yo'nalishlar berish zarur [8].

Multimedia vositalari asosida o'quvchilarni o'qitish quyidagi afzalliklarga ega:

- berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati bor;
- ta'lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi;
- ta'lim olish vaqtining qisqarish natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishish;
- olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq saqlanib, kerak bulganda amaliyotda qo'llash imkoniyatiga erishiladi [9].

Yevropada informatika sohasida quyidagi asosiy ilmiy yo'nalishlar ajratib ko'rsatilishi mumkin: tarmoq tuzilmasini ishlab chiqish, kompyuterli integratsiyalashgan jarayonlarni ishlab chiqarish, iqtisodiy va tibbiy informatika, ijtimoiy sug'urta va atrof-muhit informatikasi, shuningdek, professional axborot tizimlari. Multimedia tizimlarining rivojlanishi ta'lim, fan, san'at, kompyuter treninglari, reklama, texnika, tibbiyot, matematika, biznes va ilmiy tadqiqot kabi ko'plab kasbiy sohalarda revolyutsion o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Kompyuterlarni ta'lim tizimida qo'llash g'oyasi avvalgi davrlarda paydo bo'lgan bo'lsa-da, axborot texnologiyalarining ta'lim tizimining barcha sohaslarida qo'llanilishi, multimedia qurilmalari bilan jihozlangan kompyuterlar paydo bo'lishi bilan to'liq amaliyotga joriy etildi. Multimedia vositalarini ta'limda qo'llash quyidagilarga imkon yaratadi:

- ta'limning gumanizatsiyalashuvini ta'minlash;
- o'quv jarayonining samaradorligini oshirish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish (o'zlashtirganlik, bilimga chanqoqlik, mustaqil ta'lim olish, o'zini o'zi tarbiyalash, o'zini o'zi kamol toptirishga qaratilgan qobiliyatlilik, ijodiy qobiliyatlari, olgan bilimlarini amaliyotga qo'llay olishi, o'rganishga bo'lgan qiziqishi, mehnatga bo'lgan munosabati) [10].

O'rganilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili asosida pedagogik dasturiy vositalarni "Informatika va axborot texnologiyalari" faniga qo'llash orqali o'quvchilarda fanga oid kompetentsiyalarni rivojlantirish darajasini aniqlash maqsadida quyidagi to'rtta komponentni alohida ajratib ko'rsatish mumkin deb hisoblaymiz [11]:

- motivatsion axborot (o'z-o'zini tarbiyalash va yangi axborotlar bilan o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati);
- algoritmik fikrlash (bilim);

- ijodiy faoliyat (o'qitishning interaktiv metodlari asosida kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish);
- individual ishlash (elektron ta'lim muhiti orqali ma'lumotlarning o'zaro ta'siri) (1-rasm).

1-rasm. “Matematik modellashtirish” faniga oid kompetensiyalarni shakllantirish darajasi

Shuni ta'kidlash joizki, kompyuter texnologiyalari yordamida erta ta'limni tashkil etish imkoniyatlari yaratilmoqda. Malakali professor-o'qituvchilar platformaga turli video darslarni joylashtirishlari mumkin [11]. Natijada, o'quvchilar kelajakdagi darslarni platforma orqali tomosha qilishlari uchun sharoit yaratiladi. Bundan tashqari, ular o'tilgan darslarni qayta ko'rish, tushunarsiz joylar bo'yicha o'qituvchi bilan aloqaga chiqish imkoniga ega bo'ladilar. Haqiqatan ham, bugungi kunda ta'lim dasturlarini kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi [12].

O'qituvchilarni ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish va ularni yaratishga tayyorlash sharoitida, ularning kasbiy faoliyatining muhim jihatlarni rivojlantirish zarur. O'qituvchining kasbiy faoliyat tarkibiy elementlari bir qator ilmiy tadqiqotlarda o'rganilib, o'z ifodasini topgan [13].

2-rasm. Kompyuter ta'lim tizimi yo'nalishi

Ta'lim sifatini yangilashni ta'minlash uchun zamonaviy ta'lim natijalarining mohiyati va asosiy tarkibiy qismlarini aniq belgilash juda muhimdir. Bu jarayon ta'limni yangilash va takomillashtirish uchun uslubiy asos hamda semantik yo'riqnoma vazifasini o'taydi [14].

Xulosa. qilib aytganda ta'lim tamoyillari, tarbiyaning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan o'qish va o'qitish jarayonining xususiyatini, yo'nalishini, o'quvchilar tomonidan ilmiy bilimlarni o'zlashtirishni, tegishli ko'nikma va malakalarni shakllantirishning asosiy qonunlari va qoidalarini belgilaydi. Shuningdek, ta'lim prinsipi ikki tomonlama faoliyatni o'z ichiga oladi, ya'ni

o'qituvchi va o'quvchining faoliyatini. Shunday qilib, o'qitish tamoyili ta'limning asosiy masalalarini nazariy va amaliy jihatdan to'g'ri hal qilishning poydevorini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жўраев А.Р. Дастурлаштирилган таълим воситалари асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини шакллантириш методикасини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Дисс. –Т.: 2019. – 144 б.
2. Жўраев Ҳ.О. Интеграциялашган медиатаълим тизимини яратишда муқобил энергия манбалари қурилмаларидан фойдаланиш. . Педагогика фанлари доктори (DcS). Дисс. –Т.: 2019. – 273 б.
3. Жўраев Т.Н. Интерфаол ўқитиш усуллари таълим сифатини ошириш омили. // Тарбия-Т., 2012.- № 3.-Б. 26-29.
4. Жўраев Т.Н. Рақамли технологиялар асосида талабалар ўқув – билув фаолиятини такомиллаштириш методикаси (Таълимда ахборот технологиялари мисолида). Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Дисс. –Б.: 2021. – 158 б.
5. Шодиев Р.Д., Жўраева Н.О. Таълимнинг мобиллашуви шароитида талабалар мустақил таълимини ташкил этиш ва ривожлантириш. International conference on innovative development of education. 2022/19. -22-25 б
6. Jurayeva N.O. Specific aspects and principles of the method of organizing independent education of students. Actual problems of modern science, education and training”. №8, Xorazm, 2022. – P. 23-27. (13.00.00; № 24).
7. Jo'rayeva N.O. Mobile Softwareanwendungen zur Organisation unabhängiger Bildung// Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. Vol. 2, Issue 1.5 (2022), – P. -661-664. (13.00.00; № 7).
8. Қурбонov Ф.Ф., Абдужалолов, Ў.Ў. (2021). Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимининг асосий дидактик тамойиллари ва технологиялари. // Science and education, 2(9), 354-363.
9. Kurbonov G.G., Shadmanova S.R. (2021). Matematika fanini masofadan o'qitish tizimining asosiy tamoyillari va texnologiyalari. // Science and education, 2(11), 667-677.
10. Jo'rayeva N.O . Mustaqil ta'limni tashkil etishda mobil ilovalaridan foydalanish. Ta'lim va innovasion tadqiqotlar. 2023 год №1. -273-27 b
11. Жўраева Н.О. Организация самостоятельного обучения по предмете «информационно-коммуникационные технологии. International Conference onNew Scientific Methodologies (online-conferences). -327-331 (<http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1145/1070>)
12. Kurbonov, G. (2022). Didactic possibilities of teaching general subjects on the basis of digital educational technologies. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
13. Rasulov, T., & Kurbonov, G. (2022). DEVELOPING STUDENTS'CREATIVE AND SCIENTIFIC SKILLS WITH MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
14. Jo'rayeva N.O . Mustaqil ta'limni tashkil etishda mobil ilovalaridan foydalanish. Ta'lim va innovasion tadqiqotlar. 2023 год №1. -273-27 b.